

Qualité de la viande ovine dans les prairies sylvopastorales

www.af4eu.eu

Pâturage d'ovins et de caprins dans les zones sylvopastorales d'Evyrtania (Photo de V. Lappa)

La qualité de la viande d'agneau est influencée par un certain nombre de facteurs, tels que la race de l'agneau, son régime alimentaire, les conditions dans lesquelles il est élevé et la façon dont la viande est transformée et manipulée après l'abattage. L'agneau est généralement connu pour sa texture tendre, sa saveur riche et sa valeur nutritionnelle, mais sa qualité peut varier selon ces différents paramètres. De nombreuses études comparent la qualité de la viande des moutons d'élevage semi-extensif et d'ovins d'élevage intensif. Dans tous les cas, les ovins pâturant sur des prairies, en particulier sur des prairies boisées caractérisées par une grande diversité végétale, produisent une viande de meilleure qualité, notamment :

- un profil d'acides gras amélioré avec une quantité accrue d'acides gras polyinsaturés (AGPI) et surtout d'acide linoléique conjugué (CLA),
- de meilleurs marqueurs de l'athérosclérose (IA) et de thrombogénèse (TI),
- un indice d'acides gras $\omega 6/\omega 3$ plus faible,
- de meilleurs indicateurs de la stabilité oxydative des graisses (valeur réduite de malondialdéhyde en ng/g),
- une couleur rouge vif (augmentation des valeurs a^* selon la méthode CIE),
- un arôme agréable et un goût doux.

Cependant, certains inconvénients existent : la viande des animaux élevés en plein air est généralement un peu plus ferme, et la graisse des animaux avec une forte concentration d'AGPI est plus aqueuse. Pour profiter pleinement de ces avantages, les moutons doivent pouvoir accéder aux pâturages sans avoir à parcourir de longues distances, ce qui les stresse et a des conséquences négatives sur leur bilan énergétique, avec pour conséquence une viande plus ferme. Dans les pâturages boisés, il est conseillé de laisser les moutons paître librement, sous une bonne surveillance du berger, avec un accès suffisant à l'eau et au sel. Les arbres fournissent de l'ombre en été et protègent des intempéries en hiver. Idéalement, la période de pâturage devrait être aussi longue que possible afin de limiter au maximum l'utilisation de concentrés. En conclusion, la qualité de la viande d'agneau dépend de nombreux facteurs comme la race, l'âge, la nutrition et les pratiques de pâturage.

Garantir un cadre d'élevage impeccable et durable peut valoriser la viande produite et, par conséquent, augmenter les profits des éleveurs.

Georgios Bakogiorgos

Department of Forestry &
Natural Environment Management,
Karpenissi, Greece

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.